

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882232>

УДК 620.9

**ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
«PROPANE-AIR» В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**

С.В. Михайлов,

ст.преп.,

УО ГИПК «ГАЗ – ИНСТИТУТ», Барановичский филиал,

г. Барановичи

Аннотация: Проводится анализ предпосылок использования технологии «propane-air» в системах газоснабжения в качестве резервного топлива. В статье рассмотрена технологическая схема системы резервного обеспечения топлива, использующая технологию «Propane-Air», проводится сравнение данной технологии с другими вариантами резервного снабжения топливом. Сделан вывод о целесообразности применения технология «propane-air».

Ключевые слова: газоснабжение, природный газ, резервное топливо, технология «propane-air», сжиженный углеводородный газ, пропано-воздушная смесь, «синтетический природный газ»

**ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF ORGANIZATION,
FUNCTIONING AND ENERGY EFFICIENCY
OF THE RURAL GAS SUPPLY SYSTEM**

S.V. Mikhailov,

senior lecturer,

GIPK GAZ – INSTITUTE, Baranovichi branch,

Baranovichi

Annotation: The analysis of the prerequisites for the use of propane-air technology in gas supply systems as a backup fuel is carried out. The article discusses the technological scheme of the fuel backup

system using the Propane-Air technology, and compares this technology with other options for backup fuel supply. The conclusion is made about the expediency of using the "propane-air" technology.

Keywords: gas supply, natural gas, reserve fuel, propane-air technology, liquefied petroleum gas, propane-air mixture, synthetic natural gas

Газификация Республики Беларусь, как процесс создания в масштабе страны разветвленной газораспределительной системы для снабжения потребителей газообразным топливом, осуществляется с 30 октября 1960 г.

Современная газораспределительная система Республики Беларусь протяженностью около 66 тыс. км. (рисунок 1), обеспечивает подачу природного газа во все города и районные центры республики.

По состоянию на 01.01.2023 года газифицировано природным газом: 118 из 118 административных районов; 115 из 115 городов; 79 из 79 городских поселков; 5 из 5 рабочих поселков; 1 из 1 курортный поселок; 3617 из 23027 сельских населенных пунктов (в том числе 1009 из 1430 агрогородков).

Газоснабжающими организациями эксплуатируется 7 региональных газонаполнительных станций, 129,9 км газопроводов сжиженного углеводородного газа и 308 резервуарных установок, предназначенных для снабжения потребителей сжиженным углеводородным газом.

Наша республика самая газифицированная не только на постсоветском пространстве, но и в мире.

Беларусь является крупным потребителем природного газа – причем, импортирует исключительно российский природный газ. И если еще в начале 1990-х годов страна покупала в Российской Федерации 12 млрд. куб. м. газа, то 2022 году – около 18 млрд. кубометров на сумму \$2,44 млрд. Это очень высокое потребление и очень высокая зависимость от одного поставщика.

Поэтому Республика Беларусь входит в двадцатку наиболее энергозависимых стран мира:

– 17,1 % – энергетическая самостоятельность (отношение производства (добычи) первичной электроэнергии к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов);

– 83,8 % – энергетическая зависимость (отношение чистого импорта топливно-энергетических ресурсов к их валовому потреблению) [1, 2].

«Газпром» и его дочернее предприятие «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку газа в Беларусь на 2023–2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году.

В 2022 году цена на газ для Беларуси была согласована на уровне 2021 года и составляла 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях.

Однако необходимо помнить, что при рассмотрении различных вариантов газификации энергетического объекта одним из ключевых аспектов является надежность подачи топлива. Этому вопросу необходимо уделить повышенное внимание, особенно если речь идет о производстве с непрерывным циклом, так как даже при незначительных перебоих в поставках топлива могут возникнуть критические экономические потери.

Одной из типовых проблем потребителей природного газа, использующего его как основной вид топлива, является прекращение подачи топлива, вызванное падением давления в трубопроводе (при повышенной нагрузке потребления) или авария на магистральной линии.

Аварии на магистральных трубопроводах могут представлять серьезную опасность, в том числе нанесение значительного экономического ущерба, загрязнение окружающей среды, пожары.

В истории Беларуси наиболее крупные аварии произошли на следующих объектах:

– разрыв магистрального газопровода Торжок – Минск – Ивацевичи, вызвавший пожар леса на площади 10 га (апрель 1997 г., Узденский район);

– разрыв магистрального нефтепродуктопровода «Россия – Украина», утечка бензина и его растекание на площади 70 га (июнь 1997 г.);

– утечка 500 кг нефти и загрязнение почвенного покрова в результате разрыва нефтепровода «Дружба» (июнь 1999 г., Мозырьский район).

А в Российской Федерации в конце сентября 2003 г. из-за аварии на газопроводе «Урал – Бухара» без газа остался третий по величине город Свердловской области Каменск-Уральский. При этом промышленные предприятия потребовали возместить понесенный ущерб, а «Госгортехнадзор» (в настоящее время «Ростехнадзор») рекомендовал подать в суд на газовиков. Дирекция «Уралтрансгаза» в свою очередь заявила, что кроме населения все потребители должны иметь резервное топливо.

Необходимо учитывать и то, что проблема терроризма в современном мире, во всех его проявлениях, превратилась в одну из самых наболевших тем для мирового сообщества. Объекты критической газотранспортной инфраструктуры, в том числе и магистральные газопроводы, могут стать одной из целей для подобных атак.

А значит, для обеспечения бесперебойной работы систем энергоснабжения, необходимо обеспечить альтернативный вариант топлива. В силу сложившихся стереотипов решение вопросов резервного и аварийного топлива чаще всего и ложится на плечи проектировщиков. Заказчик обычно не вникает в проработку подобных решений, считая это второстепенным, малозначимым и обычно его пожелания к проектной организации сводятся к минимизации затрат по этой статье. Проектировщики добросовестно исполняют волю заказчика и закладывают в проект самые дешевые, с точки зрения стартовых затрат, варианты резервного топливного хозяйства – мазут или дизельное топливо. Эти решения уже много десятков лет являются шаблонными, прямо указаны в устаревших СНиП [3].

Многие страны Западной Европы, США, Канада на сегодня уже имеют достаточно большой опыт в разработке и использовании резервных вариантов энергообеспечения, и поиска альтернативных видов топлива. Среди прочих вариантов «запасного» топлива в замену природному газу, самым эффективным и широко применяемым, является использование пропан-воздушных смесей (Propane-Air).

Сжиженный углеводородный газ (СУГ), пропан или пропан-бутан, исходя из ряда факторов целесообразно применять в качестве резервного топлива для газоснабжения. Одними из преимуществ этого вида топлива является его экономическая стабильность (цены не так сильно колеблются в связи с сезонным использованием), экологичность, а также удобство хранения и транспортировки по

сравнению с другими видами резервного топлива – мазута и дизельного топлива.

Основным производителем СУГ в Беларуси является Белорусский газоперерабатывающий завод (Речица, Гомельская обл.), БГПЗ – развивающееся предприятие по выпуску энергоносителей из углеводородного сырья.

Проектная мощность завода по приему газа составляет 235 млн. куб. м в год. Для переработки на БГПЗ направляется попутный нефтяной газ, добытый на месторождениях республики (около 227 млн. куб. м в год) и привозное сырье – широкая фракция легких углеводородов. После завершения в 2015 г. проекта «Комплексная реконструкция БГПЗ» производственная мощность по переработке привозного сырья увеличились до 380 тыс. тонн [5].

Так же СУГ в Республике Беларусь производят ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» (Беларусь, Новополоцк), которые увеличили производство сжиженного углеводородного газа на фоне процессов модернизации.

Единственным недостатком пропан-бутана, как резервного топлива, являются его физико-химическим свойствам отличающиеся от природного газа, что с технической точки зрения не позволяет перевести «напрямую» на использование СУГ предприятие оборудованное и ориентированное на использования природного газа. Хотя данная проблема, уже имеет технологическое решение. Смесь пропана с воздухом, дает ему свойства, практически аналогичные природному газу. Состав смеси в процентном соотношении выглядит примерно так: 43 % воздуха и 57 % пропана.

Подобную смесь уже называют «синтетическим природным газом» (synthetic natural gas, SNG). Пропан-воздушная смесь, благодаря своим характеристикам, может быть использована вместо природного газа, без замен или каких-либо доработок в газовом оборудовании, и это самое главное преимущество, данного вида резервного топлива.

Технологическая схема системы резервного обеспечения топлива, использующая технологию «Propane-Air», состоит из таких компонентов (см. рисунок 1): газовый резервуар (как правило подземное хранилище СУГ); насос подачи СУГ; испаритель (установка перевода СУГ из жидкого состояния в газовое); компрессор (предназначен для подачи воздуха смесительным установкам); смесительная установка (propane-air mixer).

Использование установки «propane-air mixer» позволяет обойтись без перевода оборудования на другой вид топлива, и избежать затрат, связанных с простоем. Большая производительность подобных систем и спектр применения, ограничивается только доступом к пропан-бутану, и спецификой определенных производственных процессов, не позволяющих использовать газ с примесями азота [6-8].

Рисунок 1 – Технологическая схема системы резервного обеспечения топлива, использующая технологию «Propane-Air»

Для выбора конфигурации оборудования системы «Propane-Air» следует определить основные факторы использования, обратив внимание на следующие:

- производительность установки (необходимый вам объем пропано-воздушной смеси);
- давление газа в трубопроводе (если необходимо высокое давление, следует использовать установку, работающую на сжатом воздухе);
- вид используемого СУГ (пропан или пропан-бутан);

– общее назначение системы (использование для запуска, аварийное обеспечение, покрытие нагрузок, или как частичный заменитель основного топлива);

– «масштабируемость» (проект позволяющий наращивание мощности системы) – наиболее удачны в этом смысле системы, использующие установки модульного типа.

Большое количество производителей предлагают «vaporizer-mixer», вариант объединяющий в себе испаритель СУГ и смесительную установку. Это предложение сочетает в себе целый набор преимуществ: модульность, надежность и компактность, высокий КПД. А возможности адаптации к нуждам потребителя, обеспечивают удобство эксплуатации и популярность этих установок в качестве технического решения, предназначенного для систем малой мощности.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Пропано-воздушная смесь на 100 % взаимозаменяем с природным газом.

2. Характеристики сгорания пропано-воздушной смеси идентичны характеристикам сгорания природного газа.

3. Нет необходимости в модификации оборудования, работающего на природном газе.

4. Можно немедленно, в случае аварии или при другой необходимости, переключиться на пропано-воздушную смесь, т.к. не проводится никакой предварительной или последующей продувки трубопровода.

В отличие от других видов альтернативного топлива (дизельного топлива, мазута или СУГ), «синтетический природный газ» не требует дополнительных газопроводов, трубопроводов, регуляторов или специальных систем подачи топлива внутри предприятия, что обеспечивает надежное и бесперебойное газоснабжение, а также делает данную технологию перспективной.

Список литературы

[1] Программа комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021 – 2025 годы, утв. Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 31.12.2020 № 48.

[2] Национальный статистический комитет Республики Беларусь / [Электронный ресурс] – URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/energeticheskaya-statistika/> (дата обращения: 17.03.2023).

[3] Малышева Е.В. Современный подход к резервному топливу [Текст] / Е.В. Малышева // Вестник магистратуры. –2016. № 11-3(62). 27-30 с.

[4] Карякин Е.А. Сжиженные углеводородные газы в качестве резервного топлива котельных / Е.А. Карякин // РосТепло.ру: [сайт] [Электронный ресурс] – URL: https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3453 (дата обращения: 17.03.2023).

[5] Белорусский газоперерабатывающий завод / // <https://www.belorusneft.by/>: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/gas/bgpz> (дата обращения: 18.03.2023).

[6] AGL Resources Inc., 2012, “LNG and Propane,” [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aglresources.com/about/lng.aspx>, the date of access 16.03.2023.

[7] Algas SDI, Inc., 2011, “What is Propane Air?” [Электронный ресурс] – URL: <http://www.algas-sdi.com/propane-air.html>, (дата обращения: 18.03.2023).

[8] Preliminary Assessment of a Propane-Air Backup System for the Anchorage, Alaska, Area. Prepared by Infrastructure Assurance Center Decision and Information Sciences Division Argonne National Laboratory at [Электронный ресурс] – URL: <https://publications.anl.gov/anlpubs/2012/07/73792.pdf>. (дата обращения: 18.03.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] The program for the comprehensive modernization of gas production for 2021 – 2025, approved. Decree of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus on December 31, 2020 No. 48.

[2] National Statistical Committee of the Republic of Belarus / [Electronic resource] – URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/energeticheskaya-statistika/> (date of access: 17.03.2023).

[3] Malysheva E.V. Modern approach to reserve fuel [Text] / E.V. Malysheva // Bulletin of the Magistracy. –2016. No. 11-3(62). 27-30 s.

[4] Karyakin E.A. Liquefied hydrocarbon gases as a reserve fuel for boilers / E.A. Karyakin // RosTeplo.ru: [website] [Electronic resource] – URL: https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3453 (date of access: 03/17/2023).

[5] Belarusian Gas Processing Plant / // <https://www.belorusneft.by/>: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/stucture/gas/bgpz> (date of access: 03/18/2023).

[6] AGL Resources Inc., 2012, “LNG and Propane,” [Electronic resource] – URL: <http://www.aglresources.com/about/lng.aspx>, the date of access 03/16/2023.

[7] Algas SDI, Inc., 2011, “What is Propane Air?” [Electronic resource] – URL: <http://www.algas-sdi.com/propane-air.html>, (accessed 03/18/2023).

[8] Preliminary Assessment of a Propane-Air Backup System for the Anchorage, Alaska, Area. Prepared by Infrastructure Assurance Center Decision and Information Sciences Division Argonne National Laboratory at [Electronic resource] – URL: <https://publications.anl.gov/anlpubs/2012/07/73792.pdf>. (date of access: 03/18/2023).

© С.В. Михайлов, 2023

Поступила в редакцию 22.03.2023

Принята к публикации 06.04.2023

Для цитирования:

Михайлов С.В. Предпосылки использования технологии «Propane-Air» в системах газоснабжения // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-1(28). С. 37-45. URL: <https://ip-journal.ru/>